

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

N^o4(2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vch, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldashaeva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldashaeva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich	
TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG'LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne'matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek	
ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна	
ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли	
ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohibov	
O'ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o'g'li	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
O'ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKIDOR KONSEPSIYASINI QO'LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich	

O‘ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO‘LLASHNING DOLZARB MASALALARI

Ochilov Farhod Malikovich
Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning faoliyati tahlil qilinib, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish mexanizmlarini takomillashtirishning dolzarb masalalari yoritilgan. Olib borilgan tadqiqot natijalariga asoslanib, moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorni aniqlash mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: benefitsiar mulkdor, konsepsiya, moliyaviy munosabatlar, yashirin iqtisodiyot, soliq, iqtisodiy xavfsizlik, tad-birkorlik, jismoniy shaxs, yuridik shaxs.

Abstract. This study analyzes the activities of beneficial owners in financial relations and examines current issues related to improving mechanisms for combating economic crimes. Based on the findings of the research, proposals and recommendations were developed to enhance mechanisms for identifying beneficial owners in financial relations.

Key words: beneficial owner, concept, financial relations, hidden economy, taxation, economic security, entrepreneurship, individual, legal entity.

Аннотация. В данном исследовании проанализирована деятельность бенефициарных собственников в финансовых отношениях, а также рассмотрены актуальные вопросы совершенствования механизмов противодействия экономическим преступлениям. По результатам исследования разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию механизмов определения бенефициарного собственника в финансовых отношениях.

Ключевые слова: бенефициарный собственник, концепция, финансовые отношения, скрытая экономика, налогообложение, экономическая безопасность, предпринимательство, физическое лицо, юридическое лицо.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda benefitsiar mulkdorlarning moliyaviy munosabatlarini (yakuniy nazoratchi shaxslar, mulkchilik tuzilmalari, pul oqimlari va manfaatdorlik aloqalari) oshkora hamda nazorat qilinadigan tarzda yuritish moliya tizimi barqarorligi, adolatli raqobat muhiti hamda investorlar ishonchini mustahkamlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Benefitsiar mulkdorlik shaffofligi pul yuvish, korrupsiya, sanksiyalarni chetlab o'tish va soliqdan qochish kabi tahdidlarning moliyaviy kanallarini qisqartiradi hamda davlat daromad bazasi va fiskal barqarorlikni himoya qiladi. Shu orqali kapital oqimlarini haqiqiy manba va maqsadlar bo'yicha baholash imkoniyati kengayib, bank nazorati, komplaens va risk-menejment samaradorligi ortadi.

Organisation for Economic Co-operation and Development hisobotida ta'kidlanishicha, "Benefitsiar mulkdorlik shaffofligi soliqdan qochish va noqonuniy moliyaviy oqimlarga qarshi kurashda hal qiluvchi ahamiyatga ega". Bundan ko'rinadiki, iqtisodiy xavfsizlik nuqtayi nazaridan benefitsiar mulkdorlarning moliyaviy munosabatlarini tartibga solish, monitoring qilish va baholash indikatorlarini ilmiy asosda takomillashtirish maqsadga muvofiq.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdor konsepsiyasining qo'llanilishi o'tgan asr o'rtalaridan boshlab jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash doirasida o'rganila boshlandi.

Jahonda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda benefitsiar mulkdorlarning moliyaviy munosabatlarini tahlil qilish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar mulkchilikning real nazorat tuzilmasi, pul oqimlari va manfaatdorlik aloqalarini aniqlash orqali noqonuniy moliyaviy xavflarni barvaqt baholash masalalariga qaratilgan holda izchil olib borilmoqda.

Mazkur muammo bo'yicha ustuvor tadqiqot yo'nalishlari sifatida benefitsiar mulkdorlik reyestrlari va ma'lumotlarining sifati (aniqlik, to'liqlik, yangilanish)ni baholash metodologiyasi, mulkchilik tarmoqlari va korporativ tuzilmalarni tarmoq tahlili orqali yakuniy nazoratni aniqlash algoritmlari, pul yuvish, korrupsiya va soliqdan qochish sxemalarini riskka asoslangan komplaens ko'rsatkichlari bilan modellashtirish, bank va moliya institutlarida mijozni tanish hamda tekshirish jarayonlarini takomillashtirish, sanksiya risklari bilan bog'liq tranzaksiyalarni aniqlash usullari, shuningdek, benefitsiar mulkdorlik shaffofligining investitsiya muhiti, fiskal barqarorlik va raqobatga ta'sirini iqtisodiy-ekonometrik baholash kabilarni keltirish mumkin.

Tadqiqotchi D.G. Alekseyeva o'z tadqiqotlarida asosan benefitsiar mulkdorlarni aniqlashda yuzaga keladigan yuridik masalalarni tahlil qilgan.

Tadqiqotchi Z.V. Balakina benefitsiar mulkdorlarni soliq nuqtayi nazaridan tahlil qilib, ko'plab normativ hujjatlar misolida mazkur konsepsiyaning nazariy mohiyatini yoritib bergan.

Shuningdek, tadqiqotchi L.V. Polejarova ham transmilliy kompaniyalar va benefitsiarlarni soliqqa tortish metodologiyasini takomillashtirish borasida tadqiqot olib borgan.

Mahalliy olimlardan O'zbekiston Respublikasi Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti ilmiy xodimlari D. Jalilov hamda M. Ahmedovalarning izlanishlari iqtisodiyotni yanada rivojlantirishda yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash afzalliklarini ko'rsatib bergani bilan ahamiyatlidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ilmiy abstraksiya, induksiya va deduksiya, tahlil va sintez, guruhlash hamda taqqoslash singari umumilmiy usullardan foydalanildi. Shuningdek, ushbu tadqiqot ishida grafik usullar, moliyaviy tahlil va ekonometrik modellashtirish usullari, statistik hamda matematik-ekonometrik tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Avvalambor, xorijiy davlatlarda benefitsiar mulkdor konsepsiyasi qaysi maqsadlarda o'rganilishini tahlil qilib ko'ramiz. Rivojlangan davlatlarning qonunchiligi hamda ulardagi maxsus vakolatli davlat organlarining iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashishdagi rolini tahlil qilish XXI asrda shiddat bilan rivojlanayotgan moliyaviy texnologiyalar, bank operatsiyalari, to'lov provayderlarining onlayn xizmatlari, shuningdek, Cryptocurrency orqali amalga oshiriladigan moliyaviy operatsiyalarni yanada samarali tahlil qilish imkonini beradi (1-rasm).

1-rasm. Benefitsiar mulkdor konsepsiyasining davlat idoralari tomonidan o'rganilish maqsadlari

1-rasmda xorijiy davlatlarda maxsus xizmatlar tomonidan benefitsiar mulkdor konsepsiyasi nima maqsadda o'rganilishi bo'yicha asosiy yo'nalishlar keltirildi. E'tibor qaratilsa, ushbu maqsad va yo'nalishlarning barchasi bevosita davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashga borib taqaladi.

Ushbu konsepsiya o'zining afzalliklarini mulkdorning pul mablag'larini qaysi yo'l bilan topganini aniqlash imkonini yaratib, halol iqtisodiy raqobatni shakllantirishga xizmat qiladi. Albatta, bu barcha fuqarolarning tadbirkorlik faoliyatini olib borishlari uchun teng imkoniyatlar yaratilishiga olib kelishi kerak.

Bundan tashqari, benefitsiar mulkdor konsepsiyasini tijorat banklari, yirik holdinglar, transmilliy kompaniyalar, aksiyadorlik jamiyatlari ham o'z faoliyatlari mobaynida o'rganadi va tahlil qiladi. Bundan ko'zlangan maqsad hamda yo'nalishlarni quyida tahlil qilib o'tamiz (2-rasm).

2-rasm. Benefitsiar mulkdor konsepsiyasini tijorat banklari, holdinglar, transmilliy kompaniyalar va aksiyadorlik jamiyatlari vakillari tomonidan o'rganilish maqsadlari

2-rasmda xorijiy davlatlarda benefitsiar mulkdor konsepsiyasining tijorat banklari, holdinglar, transmilliy kompaniyalar hamda aksiyadorlik jamiyatlari vakillari tomonidan o'rganilish maqsadlari keltirildi. Yuqoridagi holatlardan xulosa qilish mumkinki, tijorat subyektlari va yirik kapital egalari uchun ham benefitsiar mulkdor konsepsiyasini o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bunda ularning asosiy maqsadi, avvalo, kapitalni ko'paytirish hamda mavjud kapital xavfsizligini ta'minlashdan iborat ekanligi namoyon bo'ladi.

Xorijiy davlatlarda benefitsiar mulkdor konsepsiyasiga bo'lgan yondashuvlarni tahlil qilish jarayonida e'tiborimizni tortgan asosiy masalalardan biri — benefitsiar mulkdorlarning majburiyatlarini belgilash, ularga muayyan cheklovlar o'rnatish bilan bir qatorda, ularning huquqlarini himoya qilish masalasidir.

Mazkur holat huquqni muhofaza qilish tizimi, ayniqsa, sud tizimida mulkdor huquqlarini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, benefitsiar mulkdorning huquqlari boshqa benefitsiar mulkdor tomonidan qaysi holatlarda buzilishi mumkinligini ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir (3-rasm).

3-rasmda benefitsiar mulkdor konsepsiyasida mulkdorlarning huquqlarini himoya qilishning muhimligi yuzasidan asosiy yo'nalishlar keltirildi. Iqtisodiy munosabatlarda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan aniqlangan bitta huquqbuzarlik doirasida barcha benefitsiar mulkdorlarning teng ravishda javobgarlikka tortilishi holatlari uchrashi mumkin. Bu esa aybsiz benefitsiar mulkdorga nisbatan adolatsizlikni yuzaga keltiradi. Agar mazkur masala xorijiy investorlar bilan bog'liq bo'lsa, u holda diplomatik nizolargacha olib borishi ehtimoldan xoli emas.

Bunday holatlarning oldini olish maqsadida 3-rasmda keltirilgan masalalarni batafsil tahlil qilish lozim.

Ikki yoki ko'p tomonlama tuzilgan shartnoma shartlarining qisman yoki to'liq bajarilmasligi natijasida benefitsiar mulkdorlarning nohaq javobgarlikka tortilishi ehtimoli mavjud. Masalan, bir korxonaga tovar yetkazib berdi yoki xizmat ko'rsatdi, biroq ikkinchi tomon ushbu tovar yoki xizmatlar uchun to'lanishi lozim bo'lgan mablag'ni o'z vaqtida to'lamadi. Mazkur holatda haqdor tomon o'z mablag'larini faqat qonuniy tartibda undirib olishi mumkin. Biroq debitor qarzdorlikning kelib chiqish sabablarini yetarli darajada tahlil qilmagan mansabdor shaxs haqdor tashkilot rahbarlari yoki benefitsiar mulkdorini ham javobgarlikka tortishi mumkin. Bu esa kelgusida javobgarlikdan qochish maqsadida korrupsion holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois javobgarlikka tortishdan avval vaziyatni har tomonlama va xolisona o'rganish za

3-rasm. Benefitsiar mulkdor konsepsiyasida mulkdorlarning huquqlarini himoya qilish masalalari

Bir necha ta'sischi tomonidan birgalikda faoliyat olib borilayotgan korxonada ayrim mulkdor boshqa mulkdorlarni ogohlantirmasdan noqonuniy xatti-harakatlarni sodir etishi yoki litsenziya talab etiladigan faoliyatni litsenziyasiz amalga oshirishi natijasida moliyaviy sanksiyalar qo'llanishi, shuningdek, mansabdor shaxslarning javobgarlikka tortilishiga olib kelishi mumkin. Bunday holatda huquqni muhofaza qiluvchi organlar ushbu noqonuniy faoliyatning haqiqiy sababchisini aniqlashi hamda boshqa ta'sischilarning aloqadorlik darajasini to'g'ri baholashi zarur. Aks holda boshqa mulkdorlarning iqtisodiy manfaatlariga ham zarar yetishi xavfi yuzaga keladi.

Kompaniya boshqaruvida bir necha ta'sischining ishtiroki ayrim shaxslar yoki o'zaro manfaatdor guruhlar tomonidan qolgan mulkdorlarning ishtirokini cheklashga qaratilgan huquqbuzarliklarga sabab bo'lishi mumkin. Bunda boshqaruv qarorlarini qabul qilishga ta'sir etuvchi guruh ikkinchi tomon roziligisiz kompaniya daromadlarini samarasiz loyihalarga yo'naltirishi, xarajatlarni asossiz ravishda oshirishi yoki boshqa noqonuniy harakatlarni sodir etishi orqali barcha ta'sischilarning kelgusidagi iqtisodiy manfaatlariga zarar yetkazishi mumkin. Shu bois mulkdorlarning huquqlari qonun bilan kafolatlanishi va odil sudlov tizimi orqali himoya qilinishi zamonaviy mulkchilik asoslarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Kompaniyaning moliyaviy ko'rsatkichlari qasddan noto'g'ri aks ettirilgan hollarda benefitsiar mulkdorlarning aloqadorligini ham tahlil qilish lozim. Bunday vaziyatda majoritar va minoritar aksiyadorlarning har biri zarar ko'rishini mumkin. Ayniqsa, moliyaviy firibgarlik natijasida kompaniya hisobotlarida haqiqiy ko'rsatkichlar o'zgartirilsa, kelgusida aksiyalar qiymatining pasayishi yoki moliyaviy jarimalar qo'llanishi oqibatida dividendlar kamayishi mumkin. Natijada, eng avvalo, minoritar aksiyadorlar zarar ko'radi. Shu sababli bunday zararlarni qaror qabul qiluvchi shaxslar zimmasiga yuklash mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb hisoblanadi.

Mazkur holatlar huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan to'g'ri baholansa, minoritar aksiyadorlar hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilishda ishtirok etmaydigan benefitsiar mulkdorlarning zararlarini kamaytirishga, shuningdek, ularning kelgusidagi iqtisodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Tadqiqot ishimizning ilmiy asoslanganligini yana bir bor tahliliy natijalar orqali ko'rsatish maqsadida ayrim davlatlar hamda xalqaro moliyaviy tashkilotlarning iqtisodiy jinoyatlarga, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha milliy qonunchilik tizimining asosiy jihatlarni ko'rib chiqamiz.

United Statesda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha bir qator davlat idoralari faoliyat yuritadi.

Ular, asosan, soliqlardan qochish, terrorizmni hamda uyushgan jinoyatchilikni moliyalashtirish, shuningdek, boshqa jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashishda benefitsiar mulkdor konsepsiyasidan foydalanib kelmoqda. Ushbu tashkilotlar orasida Financial Crimes Enforcement Networkni alohida ta'kidlash lozim. Mazkur tashkilot benefitsiar mulkdorlar hamda ular bo'yicha taqdim etilishi lozim bo'lgan ma'lumotlarga oid yo'riqnomalarni ishlab chiqadi. Xususan, AQShda Corporate Transparency Actning 2021-yilda qabul qilinganini alohida qayd etish joiz.

Ushbu qonunning qabul qilinishidan maqsad jinoiy yo'llar bilan topilgan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash samaradorligini oshirishdan iborat. Unga ko'ra, AQShda ro'yxatdan o'tgan yuridik shaxslar yoki AQShda faoliyat ko'rsatuvchi tashkilotlar bilan moliyaviy munosabatlarga kirishuvchi yuridik shaxslar, shuningdek, qimmatli qog'ozlari AQSh moliya bozorlarida muomalaga chiqarilgan tashkilotlar o'z hisobotlarida benefitsiar mulkdorlari to'g'risidagi ma'lumotlarni Financial Crimes Enforcement Networkga oshkor etishlari majburiy hisoblanadi.

Benefitsiar mulkdor to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plashda, asosan, Beneficial Ownership Data Standarddan foydalanish amaliyoti keng yo'lga qo'yilgan.

Bugungi kunda ushbu standart European Union hamda North America davlatlarida keng miqyosda qo'llanilmoqda. Mazkur standart benefitsiar mulkdorlar to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish, ulardan foydalanish, almashish va e'lon qilish bo'yicha izchil usullar hamda mexanizmlarni taqdim etadi. Standartdan foydalanish natijasida huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida qo'llash uchun zarur bo'lgan benefitsiar mulkdorlarga oid ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida keltirilgan fikrlardan kelib chiqib, mamlakatimizda ham mulkchilikka oid qonunchilik bazasini yanada takomillashtirish zarurati mavjudligini qayd etish mumkin. O'zbekiston Respublikasida Mulkchilik to'g'risidagi Qonun 1990-yil 31-oktabrda qabul qilingan bo'lib, bugungi kungacha amal qilib kelmoqda. Mazkur qonun qabul qilingan davr mamlakatimizda bozor iqtisodiyotiga to'liq o'tilmagan, markazlashgan iqtisodiy tizim sharoitiga to'g'ri kelganini inobatga olsak, benefitsiar mulkdor konsepsiyasi bo'yicha qonunchilik nuqtayi nazaridan ayrim xorijiy davlatlar tajribasidan ortda qolayotgan jihatlar mavjudligini ko'rsatadi.

Mazkur xulosani qonunda mulkdorning haqiqiy yoki yakuniy benefitsiari bilan bog'liq munosabatlar, shuningdek, yuqorida tahlil qilingan ayrim huquqiy munosabatlarning to'liq aks ettirilmaganligi bilan izohlash mumkin. Bunday holat esa sud amaliyotida turli talqinlar va huquqiy noaniqliklarga olib kelishi ehtimolini yuzaga keltiradi.

Ushbu muammoning yechimi sifatida mulkchilik bilan bog'liq munosabatlarni zamonaviy talablar asosida tartibga soluvchi, benefitsiar mulkdorlarning, majoritar va minoritar aksiyadorlarning foyda olish huquqini kafolatlovchi, ularning qonun oldidagi mas'uliyatini kuchaytiruvchi hamda huquqbuzarlik holatlariga nisbatan adolatli yondashuvni ta'minlovchi alohida normativ-huquqiy hujjat loyahasini ishlab chiqish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Mazkur hujjatda benefitsiar mulkdorlarning mulkiy munosabatlari, huquq va majburiyatlari aniq belgilanishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/4177?otherlang=4>
2. O'zbekiston Respublikasining "Mas'uliyati cheklangan hamda qo'shimcha mas'uliyatli jamiyatlar to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-22525>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. <https://lex.uz/docs/-4864136>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5073459?ONDATE=10.02.2023>
5. OECD. (2024). Beneficial Ownership and Tax Transparency: Implementation and Remaining Challenges. OECD and Global Forum Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. Paris: OECD Publishing.
6. Financial Action Task Force – Egmont Group. (2018). Concealment of Beneficial Ownership. Paris, France.
7. Corporate Transparency Act. USA, 2021, pp. 23–58.
8. D.G. Alekseeva. (2017). Pravovye problemy, voznikayushchie pri identifikatsii kreditnymi organizatsiyami benefitsiarnykh vladeltsev. Vestnik Universiteta (MPOA). DOI: 10.17803/2311-5998.2017.29.1.049-061. Moscow.

9. Z.V. Balakina. (2018). Nalogovo-pravovye aspekty primeneniya kontseptsii beneficial owner dokhoda v Rossiyskoy Federatsii: problemy resheniya. Yuridik fanlar bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasi. Moscow.

10. L.V. Polezharova. (2021). Metodologiya nalogoblozheniya nalogovogo administrirovaniya transnatsionalnykh kompaniy benefitsiarov. Iqtisod fanlari doktori dissertatsiyasi. Moscow.

11. D. Jalilov, M. Ahmedova. O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot ko'lami: baholash natijalari va qisqartirish bo'yicha takliflar. Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti.

12. Lex.uz. O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchilik bazasi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>